

ПЕРЕНОС ТЕПЛА ЗА СЧЕТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ И КОНВЕКЦИЙ

Гуллола Мухидова Эркиновна

Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова,
Факультет цифровых технологий,
2 курс Магистр прикладной математики (по направлениям)

lola_8803@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В этой статье я описал тепловую силу конвекции на примере распределения тепла в грудине. Я использовал метод конечных элементов для определения распределения тепла в стержне.

Ключевые слова: конвекция, теплопроводность, перенос тепло, метода конечных элементов

HEAT TRANSFER DUE TO THERMAL CONDUCTIVITY AND CONVECTION

ABSTRACT

In this paper, I have described the heat force due to convection in the example of heat distribution in a sternum. I used the finite element method to determine the heat distribution in the rod.

Keywords: convection, thermal conductivity, heat transfer, finite element method

В этой работе будет рассмотрено применение метода конечных элементов для определения распределения температуры в стержне

Уравнение для одномерной задачи записывается в виде

$$K_{xx} \frac{\partial T^2}{\partial x^2} + Q = 0 \quad (1)$$

с граничным условием

$$K_{xx} \frac{\partial T}{\partial x} l_x + h(T - T_\infty) + q = 0 \quad (2)$$

где h —коэффициент теплообмена, $\text{кВт/м}^2 \cdot \text{К}$; T — температура на границе (неизвестная), K ; T_m — температура окружающей среды (известная), K ; l_x ; q — поток тепла, кВт/м^2 , который считается положительным, если тепло теряется телом. Поток тепла q и конвективная потеря тепла $h(T - T_\infty)$ не имеют места на одном и том же участке поверхности границы. Если существуют потери тепла за счет конвекции, то отсутствует отвод или приток тепла за счет теплового потока

и обратно.

Минимизация функционала, связанного с (1), была рассмотрена в [1].
Запишем матрицу теплопроводности элемента:

$$[k^{(e)}] = \int_{V^{(e)}} [B^{(e)}]^T [D^{(e)}] [B^{(e)}] dV + \int_{S_2^{(e)}} h [N^{(e)}] [N^{(e)}] dS \quad (3)$$

Матрица $[N^{(e)}]$ содержит функции формы, причем

$$T^{(e)} = [N^{(e)}] \{T\}. \quad (4)$$

$$[D^{(e)}] = [K_{xx}^{(e)}] \quad (5)$$

а матрица $[B^{(e)}]$ получается дифференцированием $[N^{(e)}]$ по x . Соотношение для определения $[B^{(e)}]$ имеет вид

$$\{g\} = \left\{ \frac{\partial T}{\partial x} \right\} = [B^{(e)}] \{T\} \quad (6)$$

Вектор-столбец правых частей уравнений для элемента определяется формулой:

$$\{f^{(e)}\} = - \int_{V^{(e)}} [N^{(e)}]^T Q dV + \int_{S_1^{(e)}} [N^{(e)}] q dS - \int_{S_2^{(e)}} [N^{(e)}]^T T_{\infty} h dS \quad (7)$$

где величины Q , q и h имеют заданные числовые значения.

Вышеприведенные формулы содержат все данные, необходимые для составления матриц элементов в задаче о переносе тепла за счет теплопроводности. В дальнейшем мы будем опускать верхний индекс (e) во всех обозначениях матриц элементов, исключая случай, когда необходимо будет различать два разных элемента.

Примером одномерной задачи переноса тепла является задача об охлаждении стержня. Рассмотрим стержень, один конец которого соединен с **источником** тепла; через боковую поверхность стержня и другой его конец тепло отводится в окружающую среду.

Использование формул (3) и (7) иллюстрируется на следующем примере: требуется вычислить распределение температуры в одномерном стержне с приведенными ниже физическими характеристиками.

Разделим конструкцию на 5 элементов длиной 1,5 см каждый.

Рис. 1

Запишем величины различных параметров, входящих в эти соотношения

$$\frac{AK_{xx}}{L} = 48\pi, \quad \frac{hPl}{6} = 5\pi, \quad hT_{\infty}PL = 1200\pi, \quad hA = 10\pi, \quad hT_{\infty}A = 400\pi$$

После применения метода прямой жесткости совокупность рассмотренных матриц элементов приводит к следующей системе уравнений:

$$\begin{bmatrix} 50 & -43 & & & & & \\ -43 & 116 & -43 & & & & \\ & -43 & 116 & -43 & & & \\ & & -43 & 116 & -43 & & \\ & & & -43 & 116 & -43 & \\ & & & & -43 & 116 & -43 \\ & & & & & -43 & 68 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \\ T_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 600 \\ 1200 \\ 1200 \\ 1200 \\ 1200 \\ 1000 \end{bmatrix}$$

Здесь проведено сокращение на множитель π , так как он входит в обе части системы уравнений. Пустые места в $[K]$ означают нулевые коэффициенты.

Значение T_1 известно (150°C), так что система уравнений должна быть модифицирована перед решением. Эта модификация преобразует столбец правых частей к виду

$$\{F\}^T = [8700 \quad 7650 \quad 1200 \quad 1200 \quad 1000]$$

После решения системы имеем

$$\{T\}^T = [150 \quad 82.6 \quad 59 \quad 48.6 \quad 44.2 \quad 42.6]$$

Теоретические значения температуры следующие:

$$\{T_{\text{теорет}}\}^T = [150 \quad 89.9 \quad 62.8 \quad 50.6 \quad 45.2 \quad 43.3]$$

Результаты, полученные по методу конечных элементов, достаточно хорошо согласуются с истинными значениями, если учесть, что было проведено разбиение области на одинаковые элементы.

Решение по методу конечных элементов можно было бы улучшить, если использовать более короткие элементы вблизи стены, в которую заделан стержень.

ЛИТЕРАТУРА

Л.Сегерлинд. Применение метода конечных элементов. Мир. Москва 1979г.